
SCHOOL COEXISTENCE CONFLICTS ACCORDING TO THE MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY PREMISE

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES¹

Arteaga, Rosauris.

RESUMEN

El propósito del estudio consistió en describir la fundamentación teórica del evento conflictos de convivencia escolar en estudiantes del nivel medio de la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo, Córdoba-Colombia, tomando en consideración nueve (09) antecedentes de investigación con apoyo de la teoría sustantiva inteligencias múltiples con base al estado del arte de la categoría conflictos de convivencia escolar bajo el paradigma cualitativo a poyado en el método inductivo. Los resultados indican que los conflictos de convivencia escolar se originan por diversas causas sociales, generacionales y culturales relacionadas con la marginación, violencia, agresiones y uso inapropiado de lenguaje en ambientes hostiles.

Palabras clave: Conflictos, Convivencia Escolar, Córdoba, Colombia.

ABSTRACT

The purpose of the study was to describe the theoretical basis of the event of school coexistence conflicts in middle school students of the Marceliano Polo Official Educational Institution, Cordoba-Colombia, taking into consideration nine (09) research precedents with the support of the substantive theory of multiple intelligences based on the state of the art of the category of school coexistence conflicts under the qualitative paradigm supported by the inductive method. Results indicate that school coexistence conflicts originate from diverse social, generational and cultural causes related to marginalization, violence, aggression and inappropriate use of language in hostile environments.

Key words: Conflicts, Coexistence School, Cordoba, Colombia.

Fecha de recepción: 18-02-2022

Fecha de aprobación: 05-09-2022

Fecha de publicación online: 23-09-2022

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11048983>

¹ Este estudio forma parte del avance de una tesis titulada: Desarrollo de estrategias en comunicación asertiva para remediar los conflictos de convivencia escolar en estudiantes de la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo (Córdoba- Colombia), para optar al grado de doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT).

² Colombia. Lcda. en Español y Literatura. Esp. en Administración de la Informática Educativa. Mg. en Educación mención Gerencia Educativa. Doctorante de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. UMECIT, Panamá. Docente del colegio Marceliano Polo Correo: rosaurisarteaga@hotmail.com. ORCID: 0000-0001-8033-0568.

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

INTRODUCCION

Cohabitar es un tipo de acuerdo tácito que se establece entre las personas de manera que puedan compartir espacios comunes de forma pacífica, permitiéndoles poner de manifiesto diferentes ideologías y sentimientos basados en el respeto y la sana convivencia. Sin embargo, un precepto tan simple como coexistir resulta complejo en la práctica diaria en entornos educativos debido a que son espacios cada vez más influenciados por los conflictos de convivencia relacionados con el género (Gonzales, Leiva y Matas, 2019), el nivel de marginación escolar (Ochoa Cervantes, Garbas y Morales, 2021) los insultos y la violencia física entre pares (Ramón Pineda, García y Olalde, 2020), por lo que se requiere implementar en la escuela actividades creativas que contribuyan a cambiar actitudes, pensamientos y reacciones en momentos de controversia causados por conflictos y violencia escolar (Hoyos, 2021).

De manera que ante el hecho de cohabitar en la escuela existen una diversidad de causas endógenas y exógenas que han etiquetado de conflictivo el comportamiento social de los estudiantes dentro y fuera de la institución, las cuales de acuerdo con De Agüero (2020), están asociadas bien a la estructura organizacional, la normativa y las actitudes que son consideradas como perjudiciales tanto el proyecto académico como las relaciones sociales entre sí, incidiendo en la autoestima del estudiante generándoles percepciones de conflicto.

En el contexto educativo de Colombia, el evento conflicto escolar pareciera ser una constante con la presencia de conductas disruptivas en estudiantes cargados de intolerancia y con una alta ausencia de valores (Álvarez, Gálvez y Mosquera, 2020), que en mayor de los casos pudieran dar cuenta de una visión restringida de convivencia escolar para ayudar a controlar los comportamientos inadecuados de los estudiantes (Perales, 2021), denotándose que el desconocimiento para abordar esta problemática es latente y por tanto lo es, la necesidad de una figura docente decisiva capaz de intervenir adecuadamente en el proceso de regular la convivencia y erradicar los conflictos que la acompañan (Oquendo, 2018).

En cualquiera de los casos Herrera y Asprilla (2020) se requiere un modelo de autoreflexión que impacte positivamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes - valorados desde sus reflexiones - y la adopción de Dispositivos Lúdicos Pedagógicos para el tratamiento de los conflictos escolares, de manera que la producción de conocimiento por esta vía emerja a partir del diálogo con quienes construyen la realidad social.

Ahora bien, de acuerdo a las coincidencias y hallazgos arriba indicados, es perentorio señalar que existen dificultades en la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo de Córdoba respecto al tratamiento que requieren los conflictos

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

de convivencia escolar, lo cual probablemente esté asociado a la ausencia de estímulos que reciben los estudiantes del entorno social donde cohabitan.

En los referentes de experiencias empíricas generadas desde la participación de cuatro grupos de investigadores como fueron estudiantes del nivel medio de la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo de Córdoba, hay alertas de un ambiente escolar abonado por conflictos de convivencia, tanto al interior de las aulas, como en espacios o áreas comunes donde son frecuentes agresiones físicas entre estudiantes, uso de lenguaje inadecuado o excluyente, así como, intolerancia frente a diversidad de género, todo lo cual propicia ambientes escolares hostiles de los cuales hasta ahora se desconocen sus causas.

Este tipo de situaciones conflictivas escolares contravienen el fundamento filosófico del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el manual de convivencia institucional de la Institución, ya que, como normativa interna, tiene el fin supremo de desarrollar estudiantes con pensamiento etiquetado por valores sociales, morales y espirituales, es decir, contra cualquier pensamiento de conflicto y violencia que pueda afectar negativamente su desarrollo pleno personal.

En relación al proceso de formación percibido desde la averiguación realizada por los estudiantes del segundo y tercer grupo de investigadores del nivel medio de esta institución, se tienen alertas sobre un conjunto de falencias y vacíos que están limitando la capacidad de relacionarse efectivamente entre pares; debido a que constantemente se ven envueltos en situaciones conflictivas, al interactuar entre sí, expresan trato agresivo bien sea a través de juegos bruscos y agresiones verbales, lo cual genera un clima escolar de molestias y muchas veces, de malos tratos entre compañeros.

De acuerdo con los investigadores estudiantes del cuarto grupo de la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo, (objeto de esta investigación), al producirse el diálogo para comunicar mensajes fuera o dentro del aula, se proyecta irritación, los estudiantes tiran y destruyen los materiales didácticos, rayan las paredes con mensajes sexuales, agresivos, dibujan escenas de personas con armas e incumplen con los roles y las normas del aula, afectando la convivencia escolar.

Por consiguiente, se debe indagar el origen de los conflictos de convivencia escolar entre estudiantes de la Institución educativa Oficial Marceliano Polo, ya que, de referencia del conflicto asociados a problemas económicos, separación de padres de familia, embarazo precoz y otros asociados a conductas delictivas que afectan sus relaciones interpersonales. Por las razones mencionadas se, origina la siguiente interrogante de investigación ¿cuál es la estrategia de comunicación asertiva necesaria para remediar los conflictos de convivencia escolar presentados en la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo, Córdoba-Colombia? El objetivo fue describir la fundamentación teórica del

evento conflictos de convivencia escolar en estudiantes del nivel medio de la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo, Córdoba-Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

Cuando una persona es asertiva presenta como características libertad para comunicarse con otros y capacidad para orientar activamente su proyecto de vida. Además, es capaz de manifestar respeto por el otro, expresar libremente sus sentimientos, evitar la represión y agresión de sus emociones, aceptando los derechos de sus pares proyectando comportamientos respetables y sobre todo es capaz de reconocer sus limitaciones. Sin embargo, cuando una persona no posee comunicación asertiva puede expresar ofensas, atacar con críticas, gritar, mantener una actitud corporal en defensiva, desatiende a su interlocutor, se muestra agresivo y manipulador (Estrada y Graterol, 2015). En educación, las estrategias de comunicación asertiva son arreglos anticipados con propósitos didácticos que, de forma congruente, clara directa y equilibrada se diseñan y planifican para comunicar ideas y sentimientos sin intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza en lugar de emocionalidad (Calderón, 2017).

Las estrategias de comunicación asertiva se integran al logro de conductas e interacción comunicacional mediante la formación de habilidades sociales y entrenamientos idóneos para mejorar las relaciones interpersonales; son las estrategias para fortalecer y consolidar la comunicación entre docentes y estudiantes (Calderón, 2017), por lo que puede significarse que como categoría de aprendizaje, las estrategias de comunicación asertiva en este estudio se asumen como una categoría central, cuya conceptualización abarca un conjunto de otras categorías derivadas aplicables a su abordaje en el contexto educativo.

La definición y significación que tiene la categoría estrategias de comunicación asertiva para Gómez, López y Tangarife (2020), está asociada a la idea de una o unas herramientas que proporcionan orientaciones didácticas para la interacción, el dialogo y la socialización teniendo como fin la minimización del conflicto escolar, es decir que pueden ser utilizadas para realizar intervenciones formativas de carácter social, comunicativo y cultural en diferentes espacios educativos.

En efecto se infiere que las estrategias de comunicación asertiva son habilidades previamente buscadas que contribuyen al desarrollo de potencialidades que permiten a los seres sociales promover variadas y auténticas experiencias comunicativas en las que se expresen y comprendan mensajes asertivamente al compartir pensamientos, necesidades, intereses y sentimientos respetando la

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

diversidad de los códigos lingüísticos. Según la premisa de las inteligencias múltiples, las estrategias de comunicación asertiva fortalecen la formación de hábitos efectivos de la lengua con énfasis en el idioma materno partiendo del hecho que el lenguaje está predeterminado por el contexto histórico social y cultural como vía para ampliar el horizonte intelectual y cultural del estudiante, refiriéndose además a la formación de un lector y escritor por medio de la literatura.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Esta investigación se sustenta en la teoría de las inteligencias múltiples Gardner (1983), al plantear que la cognición humana no es unitaria, en consecuencia, no es posible describir adecuadamente a los individuos como poseedores de una inteligencia única y cuantificable, contrario a ello; la inteligencia es el conjunto de capacidades autónomas interrelacionadas, entre las cuales destacan ocho tipos de inteligencia: lógico-matemática, Inteligencia lingüística, Inteligencia espacial, Inteligencia musical, Inteligencia kinestésico-corporal, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal, Inteligencia naturalista (Mendoza y Ávila, 2018).

Dentro de este marco, Goleman (1995), hace referencia a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, profundizando en los tipos de inteligencia ya planteados e incluyendo la inteligencia “emocional, existencial, creativa y colaborativa. En su conjunto afirman, cada una de ellas representa una parte del coeficiente intelectual, enfatizando en la inteligencia emocional como el conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante la vida, donde se tipifican la empatía, automotivación, autocontrol, entusiasmo y el manejo de emociones para la solución de conflictos (Montoya, Morán y Cornejo 2022).

Igualmente, Gutiérrez (2021) basado en los postulados de Gardner afirma la inteligencia no es única ni agrupa solo una serie específica de capacidades. Se trata de una red de capacidades únicas en cada persona, el desarrollo de una de estas inteligencias dependerá de múltiples factores: biológico, personal, cultural, entre otros. Es decir, las influencias que tiene cada individuo a lo largo de su vida para desarrollar algún tipo de inteligencia dependerán de la estimulación, su educación y algunos rasgos genéticos. Esto explica según Gutiérrez (2021), que algunas personas tengan mayor capacidad para las matemáticas o ciencias exactas que para resolver situaciones en contextos en los que se desenvuelven.

Ahora bien a partir de los aportes teóricos de Mendoza y Ávila (2018), Montoya, Morán y Cornejo (2022) y Gutiérrez (2021), se resalta que estos postulados son asumidos para fundamentar científicamente la conceptualización y tratamiento de todos los elementos y conceptos desarrollados a lo largo de este estudio, específicamente los asociados a las dificultades que existen para resolver o

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

remediar los conflictos de convivencia en las escuelas haciendo uso de estrategias de comunicación asertiva de una manera inteligente, en tanto, el estudiante a partir de sus capacidades cognitivas, afectivas, emotivas y comunicativas estará en condiciones de asumir actitudes y aptitudes para afrontar y aprender a transformar escenarios hostiles en ambientes propicios para la vida y el entendimiento en armonía con los grupos de coexistencia.

MATERIALES Y MÉTODO

Para este estudio se asumirá el paradigma cualitativo responde a un paradigma que entiende la realidad como una construcción social (Pontificia Universidad Católica de Perú, 2022), en el tipo de investigación descriptiva, la cual consiste en llegar a conocer situaciones de costumbres o actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos o personas (Guevara, Verdoso y Castro, 2020), con método inductivo para contemplar la realidad desde un enfoque holístico conservando una postura naturalista y tomando en cuenta que los escenarios y personas son susceptibles de estudio (Escudero y Cortez, 2018)

En este se utilizaron los recursos académicos y personales como son los estudiantes del nivel medio del décimo grado de la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo, incursionando en el contexto geográfico de la investigación. Esto significa que se realiza un proceso de indagación mediante la observación directa con el fin de tener una idea clara de las categorías que intervienen en la búsqueda.

Se procederá como técnicas para la recogida de información en la observación participante y la entrevista en profundidad mediante un guión de preguntas (Troconso y Amaya, 2016). La observación se ejecutará y desarrollará evitando la intromisión, de forma neutral por medio y a través de un registro completo y objetivo de la información suministrada, concediéndole mayor atención a los significados otorgados a la realidad, es decir, a lo expresado desde las voces de los propios actores. Las preguntas centrales que guiarán éste tipo de investigación corresponderán a: qué ocurre, cómo acontece, cuándo sucede, qué características tiene, qué funciones cumple. Estos datos se enfocarán en las características, comportamientos, componentes, estructura u orden en que se dan determinados acontecimientos vinculados con fenómenos o hechos educativos (Pontificia Universidad Católica de Perú, 2022).

La técnica de análisis que prevalecerá será la categorización (Martínez, 2006), mediante la revisión de los relatos emitidos por los propios informantes clave. Para lo cual se toman en consideración la grabación y rescritura de mensajes (organización de los registros en el cuaderno de campo); se ordena la estructura documental y se analiza el contenido y se realiza la codificación teórica (Strauss y Corbin, 2012) para posteriormente llegar a la triangulación, es decir, la

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

validación de hallazgos a partir de las diversas fuentes como fueron la observación y la entrevista en profundidad, hasta llegar a la contrastación de la información (Flick, 2012).

El procesamiento de las grabaciones de la entrevista en profundidad se realizará con el software Dictation.io, el cual utiliza el reconocimiento de voz de Google para pasar audio a texto. En ese sentido en un primer momento, se seguirá simultáneamente el audio junto con la transcripción, se verificará la fidelidad de las expresiones de los informantes claves con el propósito de comprobar la fiabilidad y validez de las transcripciones, desde el inicio hasta el final de cada pregunta y respuesta. Luego los archivos en formato PDF de las transcripciones definitivas, serán ingresados al programa de análisis cualitativo QDA Miner lite, versión 2.0.9.

RESULTADOS

Las estrategias de comunicación asertiva en este estudio se asumen como categoría central, para su codificación se consideran diversos aportes teóricos de sobre la aparición del evento conflictos de convivencia escolar como categorías derivadas descritos en la figura 1, de la siguiente manera:

Figura 1. Categoría Central: Estrategias de Comunicación Asertiva y Codificación Teórica de las Categorías Derivadas del Evento Conflictos de Convivencia Escolar

The screenshot shows the QDA Miner Lite interface with a coding frequency table. The search criteria are set to 'ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA; Conflictos de convivencia escolar relacionados a problemáticas asociadas al género'. The table lists various codes and their descriptions, including references to academic sources.

Category	Code	Description
ECA00	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA	(Gómez, López y Tangarife, 2020)
PAG01	Conflictos de convivencia escolar relacionados a problemáticas asociadas al género	(González et al, 2019)
CRME02	Conflictos de convivencia escolar relacionados con marginación escolar	(Ochoa Cervantes et al, 2019)
VFEP03	Conflictos de convivencia escolar relacionados con la violencia física entre pares	(Pineda, García y Olalde, 2021)
CYVE04	Conflictos de convivencia escolar asociados a la controversia y violencia escolar	(Hoyos, 2021)
CEYE05	Conflictos de convivencia escolar asociados a causas endógenas y exógenas	(De Agüero, 2020)
CDAV06	Conflictos de convivencia escolar derivados de conductas disruptivas y ausencia de valores	(Álvarez et al, 2020)
VDCE07	Conflictos de convivencia escolar a causa de una visión docente restringida sobre el acontecimiento convivencia escolar	(Perales, 2021)
DDCE08	Conflictos de convivencia escolar a razón del desconocimiento docente para regular la convivencia escolar	Oquendo (2018)
ALVD09	Conflictos de convivencia escolar por ausencia de un modelo de autoreflexión con adopción de la lúdica y el dialogo	Herrera y Asprilla (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2022)

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

A partir de las teorías referenciadas en la figura 1 representadas en el proceso de categorización de las estrategias de comunicación asertiva, se aspira obtener información y datos articulados capaces de penetrar en el desarrollo de una estrategia de comunicación asertiva que apunte directamente a remediar los conflictos de convivencia escolar presentados en la Institución Educativa Oficial Marceliano Polo Córdoba del país, promoviendo el reconocimiento y el respeto de la diversidad en sus distintas expresiones, la posibilidad de formar estudiantes como sujetos sociales capaces de asumir su realidad personal por sí mismos, decidir su forma de integración y participación en el contexto afrontando toda la complejidad de forma crítica, responsable y comprometida, con habilidades y dominios para consolidar la libertad, solidaridad, el bien común, la convivencia, el respeto a las normas y el mantenimiento de la paz por medio de una educación creadora, colaborativa y rica en hábitos sociocultural y ciudadanos efectivos.

CONCLUSIONES

Se llegó a concluir que toda estrategia de comunicación asertiva requiere, la puesta en desarrollo de habilidades, pericias y tácticas docentes capaces de promover variadas y auténticas experiencias comunicativas. Por consiguiente, la puesta en marcha una estrategia de comunicación asertiva implica y sugiere efectividad para compartir intereses, pensamientos, sentimientos y experiencias que permitan la sensibilización entre los miembros de la comunidad educativa hacia la resolución de conflictos de convivencia escolar.

Además, se concluye que cuando se trata de implementar una estrategia de comunicación asertiva para mediar conflictos de convivencia escolar causados por diferencia de género, marginación, violencia física, controversias, conductas disruptivas, ausencia de valores y espacios lúdicos, el docente requiere amplios y probados conocimientos para orientar y conciliar acuerdos entre pares que conduzcan a un ambiente de paz. Por estas razones la estrategia de comunicación asertiva responderá a arreglos metodológicos que se establecen para abordar al estudiante en convivencia como sujeto capaz de poner en marcha inteligencias múltiples, analizar los conflictos que se le presentan usando su conocimiento en el descubrimiento de las causas que dieron lugar a los mismos, aproximarse a su comprensión, explicación y solución.

REFERENCIAS

Álvarez, A., Gélvez, A., y Mosquera, J. (2020). Conflicto Escolar en la Educación Rural del Nororiente de Colombia. *Revista Docentes* 2.0, 9 (2), 5-15. Disponible en: <https://doi.org/10.37843/rted.v9i2.135>

Calderón, L. (2017). Comunicación asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa Bucaram de Roldos. Universidad de Guayaquil. *Tesis de maestría*.

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

Disponible en : <https://repositorio.ug.edu.ec/server/api/core/bitstreams/8e360c30-41f4-449e-9ac9-6625ccdf2877/content>

De Agüero Servín, M. (2020). La investigación acerca del acoso y violencia escolares en México. *Revista Digital Universitaria*, 21(4). Disponible en: <https://www.revista.unam.mx>

Estrada, T, y Graterol, L. (2015). La comunicación asertiva como estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales ente los docentes de educación para el trabajo, Sub área comercial. Caso: UEP santa Ana de la ciudad de Valencia- Edo. Carabobo. Tesis. *Universidad de Carabobo*, Venezuela. Disponible en <http://mriuc.bc.uc.edu.ve>

Escudero, C y Cortéz, L. (2018). *Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica*. Editorial UTMACH. Universidad Técnica de Machala. Disponible en: <http://repositorio.utmachala.edu.ec>

Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books (trad. cast.: Inteligencia Emocional. Barcelona: Paidós, 1997).

Gómez, A., López, G., y Tangarife, L. (2020). *Concepciones sobre comunicación asertiva y resolución de conflictos en la convivencia escolar de los estudiantes del grado 4to de la Institución Educativa Jesús Rey en la ciudad de Medellín*. Repositorio Digital Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1161>

González, J. L., Leiva, J. J., y Matas, A. (2020). Evaluación de la convivencia y percepción de conflictos en estudiantes de enseñanza secundaria en un centro educativo concertado de Málaga (España). La mediación escolar como respuesta. *Revista Espacios*, 41(48), 287-302. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a20v41n48/24414821.html>

Gutiérrez Estévez, H. (2021). Las inteligencias múltiples en el aula de Lengua y Literatura. Tesis de maestría. Universidad de la Laguna. Disponible en: <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/22938>

Guevara, G; Verdoso, A, y Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativas (disruptivas, experimentales, participativas y de investigación-acción). *Recimundo* 4(3),163-173.10.26820 / recimundo / 4. (3) julio 2020.163173. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://recimundo.com/index.php/es/article/view/860&ved=2ahUKEwittqHj5vj5AhU4czABHVMFBI4QFnoSAoQAQ&usq=AOvVaw3BKj1RenQoVF8YzxdwY_mm

Hoyos, F. (2021). Comportamientos asociados a conflictos escolares en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa “La Ye” del Municipio de Sahagún en el Departamento de Córdoba-Colombia. *Doctoral dissertation*, Panamá: Universidad UMECIT. Disponible en: <https://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/3846>

Herrera, E y De la Espriella, F. (2020). Dispositivos Lúdico-Pedagógicos para desarrollar habilidades de resolución de conflictos escolares. *Assensus*, 5(8), 47-64. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/fr/revista/asesensus/articulo/dispositivos-ludico-pedagogicos-para-desarrollar-habilidades-de-resolucion-de-conflictos-escolares>

Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid, Morata. Disponible en: <https://edmorata.es>

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN PREMISA DE LA TEORÍA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

www.revistaorbis.org / núm. 52 (año18) Julio 2022 50-59

Martínez, M. (2006). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. México. Disponible en: <https://sib.ucab.edu.ve>

Mendoza, S y Ávila, D. (2018). Inteligencias Múltiples. *Boletín Científico de Las Ciencias Económico Administrativas Del ICEA*, 7(13), 65-66. Disponible: <https://repository.uaeh.edu.mx>

Montoya, Y., Morán, D y Cornejo, S. (2022). Análisis de la inteligencia emocional de los estudiantes universitarios en el aula de clases. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación Mente Clara*, 7, 1-31. Disponible en: <https://doi.org/10.32351/rca.v7.267>

Ochoa, A., Garbus, P y Morales, A. (2021). Conductas conflictivas y convivencia escolar: análisis desde el modelo ecológico. *Sinéctica*, (57). Disponible en: <https://www.redalyc.org>

Oquendo, J. (2018). El conflicto escolar desde las percepciones de jóvenes infractores en la escuela. *Hojas y Hablas*, (15), 84-99. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>

Pontificia Universidad Católica de Perú. (2022). La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación. Facultad de Educación PUCP. Disponible en: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/182854>

Perales, C. (2021). Diálogo, separación y suspensión: prácticas de manejo de conflictos en escuelas primarias mexicanas. *Sinéctica*, (5). Disponible en: <https://sinectica.iteso.mx>

Pineda, R; Longoria, A; Serrano, M y Olalde, A. (2020). Conflictos escolares en la ciudad de Machala, Ecuador/ School conflicts in the city of Machala, Ecuador. *Revista De Ciencias Sociales*, 26, 243-259. <https://doi.org/10.31876/rsc.v26i0.34125>

Strauss, A y Corbin, J. (2012). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín. Editorial Universidad de Antioquia.

Troconso, C y Amaya, A. (2016). Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. *Rev. Fac. Med.* Vol.65 N°2. Disponible en: DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235>